

ENQUETE SUR LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES (MNT).

Population vivant à proximité des espaces verts publics d'Abidjan (Age compris entre 16 et 65 ans).

Nom de l'intervieweur

Date de l'interview

Heure de l'interview

hh:mm

Mode de déplacement

- Marche
- Bicyclette
- Moto
- Transports publics
- Voiture privée
- Autres

Numéro du ménage

Nombre d'individus composant le ménage

Coordonnées GPS du ménage

latitude (x.y °)

longitude (x.y °)

altitude (m)

précision (m)

Mode de logement

- Propriétaire
- Locataire

Type de logement

- Villa
- Maison ordinaire
- Maison à bande immobilière
- Appartement
- Cour commune
- Case à banco
- Baraque

Nom et Prénom

Contact

Ethnie

Sexe

- Homme
- Femme

Quel âge avez-vous ?

Quel est votre niveau d'étude ?

- Aucune instruction officielle
- Moins que l'école primaire
- Fin de l'école primaire
- Fin de l'école secondaire
- Fin du lycée ou équivalent
- Université
- Diplôme post-universitaire
- Refuse

Activité professionnelle la plus récente

- Employé(e) de l'État
- Employé(e) dans le privé
- Indépendant(e)
- Bénévole
- Étudiant(e)
- Maître(sse) de maison
- Retraité(e)
- Chômeur(se)
- Invalide
- Refuse

Quel est votre revenu mensuel ?

Comment est votre état de santé en général ?

- Très bon
- Bon
- Mauvais
- Très mauvais

Avez-vous consulté un médecin ces 12 derniers mois ?

- Oui
- Non

Quelle est la maladie qui a été déclarée ?

Fumez-vous ?

- Oui
 Non

Fumez-vous quotidiennement ?

- Oui
 Non

À quel âge avez-vous commencé à fumer quotidiennement ?

Buvez-vous quotidiennement de l'alcool ?

- Oui
 Non

Fréquence de consommation d'alcool (12 derniers mois)

- Quotidiennement
 5-6 jours par semaine
 1-4 jours par semaine
 1-3 jours par mois
 Moins d'une fois par mois

Nombre moyen de verres par jour quand vous buvez ?

Consommez-vous des fruits ?

- Oui
 Non

Combien de fruits consommez-vous par semaine ?

Consommez-vous de la sauce riche en légumes ?

- Oui
 Non

Combien de fois par semaine consommez-vous des sauces riches en légumes ?

Parmi ces signes cardiovasculaires, lesquels avez-vous ?

- Pression sanguine élevée
- Essoufflement en position couchée
- Essoufflement à l'effort
- Respiration rapide
- Fatigue courante
- Jambes enflées
- Palpitations
- Douleur à la poitrine

Parmi ces signes des maladies des os, lesquels avez-vous ?

- Douleurs au cou et au dos
- Douleurs au dos
- Douleurs au cou et aux épaules
- Douleurs coude/poignet/main
- Douleur des genoux
- Douleurs articulaires
- Rhumatisme

Parmi ces signes des maladies neurologiques, lesquels avez-vous ?

- Migraines
- Vertiges

Parmi ces signes mentaux, lesquels avez-vous ?

- Dépressions
- Frayeur
- Crainte
- Panique
- Stress
- Parler seul

Parmi ces signes respiratoires, lesquels avez-vous ?

- Infections voies respiratoires supérieures
- Bronchites, pneumonies
- Asthme
- Essoufflement
- Respiration sifflante
- Toux régulière
- Fièvre
- Courbature
- Douleur thoracique
- Maux de tête
- Fatigue courante

Parmi ces signes digestifs, lesquels avez-vous ?

- Douleurs intestinales
- Infections intestinales
- Constipation chronique
- Démangeaison de l'anus
- Saignement dans les selles

Parmi ces signes des maladies de la peau, lesquels avez-vous ?

- Démangeaison de la peau
- Boutons rouges

Parmi ces autres signes, lesquels avez-vous ?

- Symptômes physiques non expliqués
- Infections urinaires aiguës
- Diabète
- Cancers